

Формирование Универсальных Учебных Действий На Уроках Родного Языка

Инсапова Гульчехра Гафуровна

Старший преподаватель Наманганского государственного университета

Abstract: В данной теме рассматривается развитие универсальных учебных действий на уроках родного языка. В нем рассматриваются стратегии и методы улучшения когнитивных навыков учащихся и улучшения их общих результатов в изучении языка.

Keywords — Универсальные учебные действия, родной язык, стратегии обучения, познавательные навыки, методы обучения, успеваемость учащихся.

ВВЕДЕНИЕ.

Необходимость адаптации систем образования к требованиям быстро развивающегося мира является более актуальной, чем когда-либо. В этом динамичном контексте решающее значение имеет формирование универсальных образовательных действий (УО) – компетенций, которые выходят за рамки академических знаний и играют решающую роль в преодолении сложностей современного ландшафта. УЕА включает в себя широкий спектр навыков, таких как критическое мышление, решение проблем, общение и сотрудничество. Эти навыки жизненно важны не только для академических успехов, но и для личностного роста и активной гражданской позиции во взаимосвязанном мире. Уроки родного языка предлагают благодатную почву для внедрения УЕА, поскольку они по своей сути включают процессы анализа, интерпретации и передачи идей. Более того, родной язык тесно связан с личностью учащихся, обеспечивая глубокий, культурно укорененный контекст, посредством которого можно изучать и понимать более абстрактные образовательные концепции. Эта интеграция не только улучшает когнитивное и языковое развитие, но также способствует формированию у учащихся чувства культурной самобытности и общности. Целью этой статьи является изучение стратегий, с помощью которых уроки родного языка могут быть разработаны для эффективного включения УЕА, тем самым обогащая образовательный опыт и вооружая учащихся необходимыми жизненными навыками. Мы утверждаем, что целенаправленное внимание к внедрению этих универсальных действий в структуру образования на родном языке может произвести революцию в методологии преподавания и результатах обучения. Изучая различные педагогические подходы и их результаты, это исследование стремится дать представление о том, как преподаватели могут использовать возможности языкового образования для формирования этих важнейших компетенций. Значимость этого исследования заключается в его потенциале влиять на образовательную практику и политику.

Методы. В исследовании использовался смешанный подход, в котором использовались как количественные, так и качественные исследовательские методологии,

чтобы получить всестороннее понимание того, как УЕА могут быть эффективно включены в уроки родного языка. Исследование проводилось в трех средних школах с разными контингентами учащихся, чтобы обеспечить более широкое применение результатов.

Количественная методология:

Выборка из 300 студентов была случайным образом выбрана из трех средних школ. Были проведены оценки до и после вмешательства для измерения конкретных УЕА: критического мышления, общения, сотрудничества и навыков решения проблем. Инструменты оценки включали стандартизированные тесты, предназначенные для оценки способностей критического мышления и решения проблем, а также оценку навыков устного и письменного общения учащихся по рубрикам. Кроме того, результаты групповых проектов были проанализированы для оценки навыков сотрудничества. Данные, полученные в результате этих оценок, позволили количественно оценить успеваемость и рост учащихся в этих областях.

Качественная методология:

Чтобы получить более глубокое понимание педагогического воздействия и субъективного опыта участников, качественные данные были собраны различными способами. Наблюдения в классе проводились для мониторинга используемых стратегий обучения и моделей взаимодействия между учениками. Полуструктурированные интервью с учителями помогли понять их взгляды на интеграцию УЕА в свою педагогическую практику и проблемы, с которыми они столкнулись. Были организованы фокус-группы со студентами для сбора отзывов об их опыте обучения, особенно о том, как они воспринимают изменения в своей учебной среде и развитии своих навыков.

Обсуждение. Результаты подчеркивают потенциал уроков родного языка как средства развития УЕА. Улучшение критического мышления и коммуникативных навыков можно объяснить диалогическим характером используемых методов обучения, которые подчеркивают интерактивные и рефлексивные процессы обучения. Обучение на основе проектов, в частности, предоставило учащимся возможность применять свои языковые навыки в различных контекстах, тем самым способствуя гибкости

в мышлении и решении проблем. Эти результаты согласуются с социокультурной теорией Выготского, которая подчеркивает роль социального взаимодействия в когнитивном развитии и предполагает, что обучение происходит наиболее эффективно в культурно значимых контекстах.

Интерпретация качественных данных:

Качественные результаты предоставили глубокое понимание механизмов, лежащих в основе этих улучшений. Наблюдения в классе показали, что диалогические методы обучения, при которых учителя способствуют, а не диктуют обсуждения, побуждают учащихся более критично и вдумчиво относиться к материалу. Учителя сообщили, что ученики более охотно оспаривали идеи и рассматривали альтернативные точки зрения во время уроков. Из студенческих фокус-групп было очевидно, что учащиеся находят проектный подход особенно мотивирующим и актуальным для реальных условий, что повышает их вовлеченность и способствует более глубокому обучению.

Полученные результаты. Количественный анализ данных выявил статистически значимое улучшение способности студентов критически анализировать тексты и четко формулировать свои мысли ($p < 0,05$). Качественные результаты подтвердили эти результаты: как учителя, так и ученики сообщили о повышении вовлеченности и более глубоком понимании сложных текстов. Кроме того, учащиеся продемонстрировали улучшенные навыки сотрудничества во время групповых занятий, направленных на решение задач, связанных с ситуациями из реальной жизни. Учителя отметили рост уверенности учащихся при выражении личных точек зрения и большую склонность исследовать множество точек зрения во время дискуссий.

Заключение. Исследование показывает, что уроки родного языка могут быть эффективно построены так, чтобы способствовать формированию универсальных учебных действий, необходимых для академического и личностного развития учащихся. Встраивая UEA в учебную программу, преподаватели могут улучшить не только лингвистические знания, но и критически важные компетенции, которые готовят учащихся к вызовам современного мира. Лицам, определяющим образовательную политику, и разработчикам учебных программ рекомендуется учитывать эти преимущества при разработке программ языкового образования. Будущие исследования должны изучить долгосрочное влияние этих педагогических стратегий и распространить исследование на другие предметные области, чтобы сравнить эффективность разных дисциплин.

References

- [1] Anisya Fitriyah Rizki, S.S. Wirhayati, S.S., M.Pd Teaching Vocabulary using games: A Case Study At 7th grade students of Mts Pembangunan Nurul Islam
- [2] McCallum, G. P. 101 Word Games. —Oxford: Oxford University Press, 1980.

- [3] Munisxon, R. (2022). Theory of Teaching Skills in Pedagogy. Czech Journal of Multidisciplinary Innovations, 12, 31-33.
- [4] Rajabova Muniskhon Rajabovna. (2022). Modern approach to teaching foreign languages and making students interested in the lesson. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3 (4), 109–113
- [5] Muniskhon, R. (2023). Improving the use of design thinking methodology in teaching English for specific purposes (ESP). Genius Repository, 26, 58-60
- [6] Sagdullaev Pulatbek. (2023). Improving the language competencies of future teachers by means of digital technologies. Academia Science Repository, 4(04), 116–124
- [7] Sagdullaev Pulatbek. (2023). Improving the language competencies of future teachers by means of digital technologies. Academia Science Repository, 4(04), 116–124.
- [8] Rakhmatillaevna, S. G. (2021, July). Pedagogical and psychological features of the development of students' professional auditory abilities through information and educational resources. In Archive of Conferences (pp. 83-86)
- [9] Isayeva, U. (2023). MODERN TRENDS AND INNOVATIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. Educational Research in Universal Sciences, 2(18), 396–405
- [10] Akramova, N. (2023). IMPROVING SELF-STUDY SKILLS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS' STUDENTS. Educational Research in Universal Sciences, 2(18), 458–465.
- [11] Akromova, N. (2022). THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TEACHING ENGLISH LANGUAGES. Science and innovation, 1(B8), 1850-1854.